

УДК 635.9:582.971.1:581.19

Л.В. Уфимцева

кандидат биологических наук, доцент

И.Е. Кутенева

М.А. Выпозов

Н.А. Давыдова

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия, e-mail: info@uuniisk.ru

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯГОД ЖИМОЛОСТИ В ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 2020 ГОДА

Резюме: в данной статье мы рассматриваем биохимический состав ягод жимолости, в частности такие показатели как: сахара, растворимые сухие вещества, витамин С, титрируемую кислотность и сахаро-кислотный индекс. Во введении нами указано влияние различных неблагоприятных факторов окружающей среды на качество и продолжительность жизни человека (в частности, серьёзную опасность для населения на территории Южного Урала представляет уральский радиационный след). Также описано, что антиоксидантная активность различных ягодных культур способствует нейтрализации воздействия негативных факторов окружающей среды и улучшению состояния здоровья человека. На сегодняшний день жители России употребляют недостаточное количество ягод, поэтому ведутся поиски высокоэффективных ягодных культур и появляется больше научных работ на данную тему. Одной из таких культур является жимолость, выращиваемая по всей территории Российской Федерации; жимолость обладает рядом полезных свойств, и самым значимым для нас является раннее созревание ягод. Также стоит отметить антирадиационное действие жимолости, актуальное для условий в зоне уральского радиационного следа. Мы провели экспериментальную работу в 2020 году в ФГБНУ «Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре Уральского отделения Российской академии наук» в отделе садоводства. В ходе эксперимента нами было произведено определение биохимического состава ягод восьми сортов жимолости. В результате проведённого исследования были выявлены сорта жимолости с наиболее низкими и высокими показателями титрируемой кислотности, растворимых веществ, сахаров и витамина С. В конечном итоге были определены наиболее значимые сорта жимолости для столового потребления.

Ключевые слова: жимолость, биохимический состав, растворимые сухие вещества, витамин С, сахара, титрируемая кислотность.

L.V. Ufimtseva

candidate of biological sciences, docent

I.E. Kuteneva

M.A. Vypolzov

N.A. Davydova

Federal State Budgetary Scientific Institution "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences"¹, Yekateriburg

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF HONEYSUCKLE IN WEATHER CONDITIONS OF 2020

Summary: in this article, we consider the biochemical composition of honeysuckle, in particular indicators of soluble solids, sugars, vitamin C, titrated acidity and sugar-acid index. In the introduction, we indicated the influence of various unfavorable environmental factors on the quality and duration of human life. It is also described that the antioxidant activity of various berry crops helps to neutralize the effects of unfavorable environmental factors. Nowadays the inhabitants of Russia consume an insufficient amount of berries, therefore, a search for highly effective berry crops is underway. Honeysuckle grown throughout the Russia and it has a number of beneficial properties, such as the early ripening of berries and the anti-radiation effect. We carried out experiment in 2020 at the Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. In the course of the experiment, we determined the biochemical composition of eight varieties of honeysuckle. As a result of the study, the most significant varieties of honeysuckle for human consumption were identified.

Keywords: honeysuckle, biochemical composition, soluble solids, sugars, vitamin C, titratable acidity, sugar-acid index.

Введение. На сегодняшний день множество неблагоприятных факторов окружающей среды (таких как: увеличение солнечной радиации, выбросы крупных промышленных предприятий, загрязнение воздуха, воды и почвы, уральский радиационный след, резкие перепады давления и температуры на Южном Урале), влияют на здоровье населения. Действие данных факторов приводит к накоплению в организме человека свободных радикалов, повреждающих макромолекулы, что существенно снижает качество и сокращает продолжительность жизни. В противовес этому различные ягоды обладают антиоксидантной активностью, и способствуют нейтрализации свободных радикалов и улучшению состояния здоровья человека [1]. Однако в настоящее время жителями России употребляется недостаточное количество важных для правильного питания ягод, что приводит к поиску высокоэффективных ягодных культур [2, 3]. Незаменимой ягодной культурой является жимолость, которая выращивается по всей территории Российской Федерации от Камчатки до Калининграда [4, 5]. Жимолость обладает рядом достоинств, таких как: раннее созревание ягод [6, 7], высокое содержание питательных веществ [6], морозостойкость и стабильность урожая [8, 9]. Доказано антибактериальное [10], антирадиационное (что особенно важно для зоны уральского радиационного следа), капилляроукрепляющее и противовоспалительное [10] действие

жимолости. Май и июнь 2020 года стали аномально теплыми с минимальным количеством осадков. Для нас представлял большой интерес анализ реакции биохимических показателей различных сортов жимолости на погодные условия 2020 года. Результаты наших исследований 2016-2018 годов свидетельствуют о существенной зависимости биохимических показателей ягод жимолости от условий влаго- и теплообеспеченности в период цветения и созревания.

Целью наших исследований являлось изучение биохимического состава ягод жимолости для выбора сортов с наибольшим содержанием питательных веществ в условиях 2020 года.

Методика и материалы исследований. Исследования проведены в 2020 году в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках государственного задания Минобрнауки России и Программы ФНИ государственных академий наук по направлению X 10.4, теме № 0773-2019-0022 «Разработка и совершенствование методов селекционной работы, создание исходного материала и адаптивных сортов зерновых, зерно-бобовых, кормовых, плодово-ягодных, декоративных культур и картофеля». Объектами исследования являлись восемь сортов жимолости, наиболее популярные у садоводов Южного Урала: Лазурит, Ленита, Амазонка, Бакчарская юбилейная, Бакчарский великан, Чулымская, Роксана и Югана.

Биохимические анализы проведены в агробиохимической лаборатории ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Содержание растворимых сухих веществ определяли по ГОСТ 28562-90, содержание сахаров по ГОСТ 8756.13-87, титруемую кислотность по ГОСТ 25555.0-82, содержание витамина С йодометрическим методом. На основании результатов анализа рассчитаны сахаро-кислотные индексы.

Результаты исследований и их обсуждение. На фоне повышенных температур и минимального количества осадков в мае и июне 2020 года в целом отмечено повышенное содержание сухих растворимых веществ, в том числе сахаров, в ягодах анализируемых сортов жимолости (таблица 1).

Таблица 1

Биохимические показатели ягод жимолости, 2020 год

Сорт	Биохимические показатели				Сахаро-кислотный индекс
	Титруемая кислотность, %	Растворимые вещества, %	Сахара, %	Витамин С, мг/100 г	
Лазурит	2,5	11,6	6,3	40,4	2,5
Ленита	1,9	10,0	5,4	34,2	2,8
Амазонка	2,5	12,2	6,6	39,6	2,6
Бакчарская юбилейная	2,4	13,0	7,0	32,7	2,9
Бакчарский великан	2,0	12,9	7,0	44,0	3,5
Чулымская	2,2	10,5	5,7	36,2	2,6
Роксана	2,6	10,1	5,4	41,4	2,1
Югана	1,7	13,1	7,1	41,8	4,2
НСР ₀₅	0,3	1,3	1,0	2,8	0,3

Максимальное содержание растворимых веществ отмечено для сортов Югана (13,1 %), Бакчарская юбилейная (13 %) и Бакчарский великан (12,9 %), минимальное – для сорта Ленита (10,0 %). При этом содержание сахаров также максимальное для данных сортов и находится на уровне 7 %. Титруемая кислотность минимальна для сорта Югана (1,7 %), максимальна – для сорта Роксана (2,6 %).

По содержанию витамина С превосходит другие сорта сорт Бакчарский великан (44,0 мг/100 г), Югана (41,8 мг/100 г) и Роксана (41,4 мг/100 г), наименьшее содержание витамина С было выявлено в сорте Бакчарская юбилейная (32,7 мг/100 г).

Для оценки сбалансированности вкуса нами были рассчитаны сахаро-кислотные индексы. В диапазон от 3 до 6 единиц, характеризующий наиболее высокие для ягод жимолости вкусовые оценки, вошли сорта Югана и Бакчарский великан.

Выводы. В результате анализа данных эксперимента мы можем сделать вывод о том, что наиболее значимыми сортами жимолости для столового потребления по содержанию питательных веществ на Южном Урале являются Югана и Бакчарский великан.

Список литературы

1. Юшков А.Н., Савельев Н.И., Акимов М.Ю., Миронов А.М., Борzych Н.В., Жбанова Е.В., Хожсайнов А.В., Акимова О.М. Антиоксидантная активность и биохимический состав ягодных культур // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 8. С. 5-6.

2. *Хабаров С.Н., Хохлакова Л.А., Канарский А.А., Саевникова Н.В.* Жимолость - перспективная промышленная культура Сибири // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 5. С. 35-37.
3. *Акимов М.Ю., Макаров В.Н., Жбанова Е.В.* Роль плодов и ягод в обеспечении человека жизненно важными биологически активными веществами // Достижения науки и техники АПК. 2019. Т. 33, № 2. С. 56-60.
4. *Макарова Н.В., Мусифуллина Э.В., Дмитриева А.Н., Соболев Г.И., Азаров О.И.* Исследование антиоксидантных свойств жимолости // Пищевая промышленность. 2012. № 12. С. 56-58.
5. *Макаркина М.А., Янчук Т.В.* Оценка сортов плодовых и ягодных культур, выращенных в условиях ЦЧР РФ, по биохимическим показателям плодов // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 10. С. 26-29.
6. *Макарова Н.В., Мусифуллина Э.В., Дмитриева А.Н., Соболев Г.И.* Контроль исследования химического состава различных сортов жимолости // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2012. № 2(3). С. 171-172.
7. *Вавилов А.С., Глаз Н.В., Сафина Е.Н.* Развитие культуры синей жимолости в Хабаровском крае // Генетические ресурсы растениеводства Дальнего востока : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию Дальневосточной опытной станции ВНИИР: "Перспективы использования геноресурсов в селекции сельскохозяйственных культур Дальнего Востока". Владивосток, 2004. С. 318-323.
8. *Чепелева Г.Г., Чиркова Е.С.* Различия биохимического состава сортов жимолости (LONICERA), интродуцированных в Красноярском крае // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2014. № 2(89). С. 178-181.
9. *Уфимцева Л.В., Глаз Н.В.* Влияние метеорологических условий на биохимический состав и вкус плодов жимолости // Плодоводство и ягодоводство России. 2018. Т. 55. С. 151-159.
10. *Лезин М.С., Уфимцева Л.В., Глаз Н.В., Лезина В.А.* Влияние погодных условий на биохимические показатели ягод жимолости // Субтропическое и декоративное садоводство. 2018. № 64. С. 154-159.